

УДК 332.1:004.9

DOI 10.5281/zenodo.13960745

ДОЛБНЯ Наталия Валериевна¹,
ГАНЖА Дмитрий Сергеевич¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЕМ ЗАКАЗАМИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Заказы играют ключевую роль в деятельности любой торговой организации, поэтому их эффективное управление является необходимым условием для успешного функционирования бизнеса. В этом ключе разработка рекомендаций по совершенствованию управлением заказами является ключевым этапом в улучшении продуктивности бизнес-процессов и повышении конкурентоспособности организации на рынке. В работе приведен анализ научных статей и публикаций, который позволил подтвердить гипотезу о необходимости организационных изменений в части управления заказами торговых организаций. Определены основные векторы совершенствования: внедрение информационных технологий, использование возможностей автоматизации процессов и современного программного обеспечения. Авторские исследования бизнес-процессов торгового предприятия ООО «ТД «Горняк» (ДНР, Россия) позволили выявить основные «узкие места» работы с заказами, которые включают ведение ручного учёта готовой продукции на складе, составление некоторых документов и выполнение многих расчётов вручную, неотлаженный процесс отгрузки и транспортировки продукции, что в дальнейшем может привести к ошибкам на этапе обработки заказов, оформлении документации, увеличению длительности процесса отгрузки и транспортировки, увеличению затрат и потере продукции. Представленные проблемы достаточно весомые и нуждаются в корректировке, для чего предлагается внедрение современных информационных систем в деятельность предприятия. Однако, из-за специфики реализуемой продукции предприятием, партнеров и клиентов ООО «ТД «Горняк», принято решение разработки веб-сервиса с простыми элементами управления и оперативным обновлением информации. Для подтверждения целесообразности предложения были проработаны вопросы целевых пользователей веб-сервиса, функциональных и системных требований, в результате чего был представлен организационно-экономический механизм разработки и внедрения веб-сервиса в деятельность ООО «ТД «Горняк».

Исходя из поставленных целей исследования для торгового предприятия ООО «ТД «Горняк» были предложены следующие рекомендации по совершенствованию управлением заказами: автоматизация процесса сбора и обработки заказов с помощью современных цифровых технологий, подбор специализированных программных средств для управления заказами, разработка подхода к внедрению специализированных программных средств для управления заказами.

Ключевые слова: управление заказами, сбор и обработка заказов, торговые организации, бизнес-процессы, конкурентоспособность, информационные технологии, автоматизация, информационные системы, веб-сервис, веб-приложение, целевые пользователи, системные требования, функциональные требования, организационно-экономический механизм.

Постановка проблемы. Управление заказами является одной из ключевых проблем, возникающих в процессе деятельности торгового предприятия, и, в первую

очередь, данная проблема вызвана неэффективной организацией процесса сбора и обработки заказов, что приводит к задержкам в поставках, недостаточному учету товаров, увеличению затрат и потере клиентов. Недостаточная автоматизация данного процесса, отсутствие четкой стратегии управления заказами, несвоевременное информирование о наличии товаров на складе, неэффективная работа с поставщиками и несвоевременное обновление ассортимента товаров – всё это является причинами неэффективности управления заказами в торговой организации. Выделенная проблема требует решения, так как является залогом успешной работы, что в первую очередь связано с минимизацией издержек, оптимизацией процессов компании и улучшением обслуживания клиентов. Для повышения эффективности управления заказами и повышения конкурентоспособности необходимо разработать соответствующие рекомендации и стратегии. Однако в данной ситуации, важно помнить, что каждая торговая организация уникальна и требует индивидуального подхода, для чего необходимо постоянное отслеживание изменений в рыночной среде и оперативное внедрение новых методов и технологий во внутреннюю среду торговой организации, что будет способствовать успеху на рынке. Для разработки рекомендаций следует провести анализ текущего состояния управления заказами, выявить слабые («узкие») места и проблемные зоны, определить потребности торговой организации, на основе чего, предложить стратегию управления заказами, включающую в себя оптимизацию процессов, внедрение современных информационных технологий, улучшение контроля и отчетности.

Основные принципы управления заказами – изучение интересов организации, учет потребностей ее клиентов, которые можно оценить с помощью анализа рынка, изучения предпочтений и потребностей потребителей, а также анализа данных о продажах и заказах, что позволит определить спрос на товары и услуги, а также прогнозировать его изменения. Также помимо выделенных принципов в вопросе управления заказами, некоторые авторы [1-2], например, О.А. Косоруков, С.Е. Маслов, Н.А. Семенова, отмечают необходимость учитывать управление запасами: *«для успеха любой торговой компании нужна оптимальная стратегия управления запасами. Иначе это приведет к увеличению издержек, следовательно, повышению цены на продукцию, а значит, и потере конкурентоспособности предприятия. Кроме того, финансовые ресурсы, излишне вкладываемые в запасы, могли бы приносить дополнительную прибыль. Следовательно, возникает потребность в оптимальной бизнес-модели управления товарными запасами в условиях неопределенности, целевой функцией которой является минимизация дополнительных затрат с учетом ограничений, обусловленных экономической средой и спецификой деятельности предприятия»* [1, с. 131].

В современном мире все больше процессов предприятий уходят в цифровую среду, эта тенденция также актуальна и для торговых организаций – автоматизация, использования различных онлайн-сервисов и специализированного программного обеспечения является основным трендом десятилетия. Исходя из этого, критически важна для оптимизации управления заказами необходимость автоматизировать процессы обработки заказов, что позволит ускорить процесс принятия заказов, уменьшить возможные ошибки и улучшить качество обслуживания клиентов, кроме того, автоматизация позволит эффективнее контролировать запасы, управлять поставками и улучшить взаимодействие с поставщиками. В этом контексте, чтобы управление заказами было более гибким и адаптивным, следует использовать современные информационные технологии, что, например, позволит создать единую платформу для управления заказами для быстрого реагирования на изменения в спросе, оптимизации процессов и улучшения взаимодействия с клиентами.

Резюмируя сказанное, отметим, что разработка рекомендаций по

совершенствованию управления заказами торговой организации требует комплексного подхода, что невозможно без улучшения коммуникации внутри компании: разработка четких процедур и инструкций, а также установление прозрачных связей между отделами позволит устранить возможные проблемы в процессе обработки заказов и оптимизировать работу компании в целом. Необходимо регулярно проводить мониторинг процессов обработки заказов, анализировать данные о продажах и клиентском сервисе, а также изучать обратную связь от клиентов, на основе этой информации можно выявить проблемные моменты и разработать меры по их устранению.

Анализ последних исследований и публикаций. На сегодняшний день было проведено большое количество исследований и опубликованы статьи, касающиеся совершенствования управления заказами. Немного отойдя от традиционных торговых предприятий, рассматривая опыт других организаций, и в целом отраслей, везде прослеживаются фактически аналогичные проблемы с системой управления заказами. Например, В.А. Васильев, П.А. Поповцева, Е.В. Белякова [3], рассматривая опыт машиностроительного предприятия, отметили длительность выполнения заказов, несогласованность регламентов обработки заказов, отсутствие согласованного подхода к данным процессам. Н.В. Махинова [4] изучая уровень обслуживания клиентов строительной компании ООО «ФорГруп» в 2023 году, пришла к выводу, что около 10% договоров расторгаются из-за неэффективной системы управления заказами. Вышесказанное свидетельствует о том, что проблемы управления заказами свойственны не только торговым предприятиям, это в целом распространенная проблема, которую пытаются решить различными методами и способами.

Анализируя зарубежный опыт, в работе Б.С. Кулбая [5] через призму опыта Казахстана, автор приходит к выводу, что формирование системы управления заказами *«возможно только в случае применения современных информационных технологий, позволяющих в оперативном режиме осуществлять сбор и обработку больших потоков информации»* [5, с. 109], акцентируя внимание на том, что необходимо объединение этапов управления закупками и запасами, производства, сбыта и маркетинга. Улучшение коммуникации и сотрудничества между отделами внутри компании и с поставщиками позволит прийти к пониманию потребностей и ожиданий всех сторон и поможет избежать задержек и ошибок при выполнении заказов.

Важность использования современных информационных технологий и программного обеспечения для эффективного управления заказами, неоспорима и позволяет значительно повысить эффективность управления заказами за счет автоматизации процессов заказа и интеграции всех участников цепочки поставок. В работе [6] В.А. Кучер делает акценты на использовании автоматизированных систем управления запасами: *«систематизировать все необходимые сведения трудно на бумажном носителе, на базе программ Excel и другими способами именно поэтому нужны системы»* [6, с. 104], мы абсолютно согласны с данным тезисом, ведь в век информационных технологий трудно вести бизнес «по старинке», используя устаревшие подходы. Например, в работе [7] предлагается использовать для обработки заказов информационно-аналитические платформы.

Внедрение методов управления запасами и оптимизации логистических процессов может существенно улучшить эффективность управления заказами, что позволит сократить время выполнения заказов и улучшить обслуживание клиентов. В этом контексте могут применяться классические экономико-математические методы для управления заказами, например, Л.В. Хлебенских, В.Ю. Сорокина, А.С. Зубарев в работе [8, с. 224] в качестве наиболее часто применимой модели на предприятиях рассматривают модель экономически обоснованного размера заказа (EOQ-model), более известную как модель или формула Уилсона.

Необходим анализ данных о заказах для принятия обоснованных стратегических решений: сбор, обработка и анализ данных помогают выявить тенденции, прогнозировать спрос и оптимизировать запасы. Поэтому, рассматривая данный вопрос, следует обратиться к моделированию, для детализации процессов и рассмотрения внутренних связей, в этом контексте интерес представляет работа Т.К. Филимонова, Г.А. Овсеенко, Т.А. Мустафаева [9], в которой посредством имитационного моделирования представлена система массового обслуживания заказов клиентов на маркетплейсе. В результате моделирования доказана видимая эффективность использования электронной системы, заключающаяся в отслеживании заказа, движения по процессу и др.

Цель исследования. Целью исследования является разработка рекомендаций по совершенствованию управлению заказами торговой организации ООО «ГД «Горняк» (ДНР, Россия).

Изложение основного материала. Представленная работа является логическим продолжением авторской статьи [10]. Ранее авторами были изучены бизнес-процессы, текущие процессы управления заказами в торговой организации ООО «ГД «Горняк», был проведен их анализ и идентифицированы некоторые проблемы, возникающие в процессе работы с заказами и реализации продукции, изучены существующие процедуры управления заказами, выявлены их слабые стороны и определены ключевые области для улучшения. Исходя из этого, перейдем к идентификации проблем и узких мест в процессе управления заказами. В результате анализа полученной смешанной модели процесса работы с заказом торговой организации [10, с. 83-85] был выявлен ряд «узких мест» процесса, их возможные причины и последствия (табл. 1).

*Таблица 1. «Узкие места» процесса работы с заказом**

«Узкое место»	Причины	Последствия
Ведение ручного учёта готовой продукции на складе	Отсутствие автоматизации процессов на предприятии, неполное использование имеющихся возможностей компьютерной базы данных, неотлаженная оптимизация внутренних процессов	Возможны ошибки на этапе обработки заказов
Составление некоторых документов и выполнение многих расчётов вручную		Возможные ошибки при оформлении документации
Неотлаженный процесс отгрузки и транспортировки продукции		Увеличение длительности процесса отгрузки и транспортировки, увеличение затрат и потерю продукции

* Источник: авторская разработка.

На основе анализа «узких мест» процесса работы с заказом, предлагается автоматизировать процесс и создать централизованную базу данных. В этом ключе, внедрение информационных систем может быть крайне целесообразным для торгового предприятия по нескольким причинам (табл. 2).

Исходя из имеющихся проблем организации, на основе существующих перспектив развития для улучшения ситуации с управлением заказами необходимо разработать рекомендации по их совершенствованию. Опираясь на текущее состояние бизнес-процессов торговой организации, далее нами представлены соответствующие предложения.

Во-первых, необходимо разработать предложения для автоматизации процессов обработки заказов с помощью специализированного программного обеспечения и современных цифровых технологий, которые позволят упростить оформление заказов, отслеживать их исполнение, осуществлять корректировку заказов в реальном времени,

что даст возможность сократить время на обработку заказов, уменьшить вероятность ошибок и задержек. Исходя из специфики организации, внедрение информационно-аналитической системы в деятельность торгового предприятия может значительно улучшить эффективность работы, повысить уровень обслуживания клиентов и помочь предприятию принимать более обоснованные и стратегические решения. Проведем сравнительный анализ существующих систем для решения поставленных задач. Результаты сравнения наиболее популярных информационных систем представлены в табл. 3.

Таблица 2. Целесообразность внедрения информационной системы в деятельность ООО «ГД «Горняк»*

Причина	Характеристика
Автоматизация бизнес-процессов	Позволяет автоматизировать множество повседневных операций, таких как управление запасами, заказы клиентов, учет финансов, что сокращает необходимость ручного ввода данных и минимизирует возможность ошибок, повышая эффективность работы.
Улучшение управления запасами	Позволяет точно отслеживать остатки товаров на складе, прогнозировать спрос и реагировать на изменения в реальном времени, предотвращая недостаток или избыток запасов, снижая издержки и увеличивая уровень обслуживания клиентов.
Улучшенный клиентский сервис	Содействует в улучшении обслуживания клиентов путем предоставления более точной и своевременной информации о наличии товаров, статусе заказов и истории покупок.
Аналитика и принятие решений	Обеспечивает доступ к широкому спектру аналитических данных, которые могут быть использованы для принятия стратегических решений: анализ данных о продажах, запасах, клиентском поведении и т.д. помогает выявлять тенденции, определять эффективность маркетинговых кампаний и оптимизировать бизнес-процессы.
Улучшение управления рисками	Помогает сократить риски, связанные с ошибками в учете, несоответствиями законодательству или управлением запасами.

*Источник: авторская разработка.

Таблица 3 Сравнение популярных информационно-аналитических систем*

№	Критерий	Название		
		SAP ERP	Oracle E-Business Suite	Microsoft Dynamics 365**
1	2	3	4	5
1	Интеграция	Широкий спектр модулей и мощные инструменты интеграции.	Мощные возможности интеграции с другими продуктами Oracle, требуется дополнительная настройка.	Интегрируется с другими продуктами Microsoft, менее гибкая по сравнению с другими ИС.
2	Функциональность	Обширная функциональность, уступает Oracle E-Business Suite в определенных областях.	Широкий спектр модулей управления различными аспектами бизнеса.	Различные модули для управления CRM, ERP и другими функциями. Функциональность меньше по сравнению с конкурентами.

Окончание табл. 3

1	2	3	4	5
3	Масштабируемость	Подходит как для малых, так и крупных предприятий. Требуется больше усилий для масштабирования по сравнению с Microsoft Dynamics 365.	Обеспечивает масштабируемость и гибкость. Требуется больше времени и ресурсов.	Масштабируемость позволяет использовать систему как для небольших, так и для крупных предприятий.
4	Аналитика	Мощные инструменты аналитики и отчетности для обработки данных и принятия стратегических решений.	Широкие возможности анализа данных с помощью инструментов отчетности и аналитики. Менее мощная по сравнению с SAP ERP.	Применяет возможности искусственного интеллекта для автоматизации процессов и принятия обоснованных решений.
5	Гибкость	Позволяет адаптировать систему под уникальные потребности предприятия. Менее гибкая в сравнении с конкурентами.	Предоставляет высокую гибкость. Требуется больше усилий для настройки.	Гибкость системы позволяет ей подстраиваться под изменяющиеся потребности бизнеса и адаптироваться к ним.

* систематизация проведена на основе официальных сайтов дистрибьютеров (www.sap.com, www.oracle.com, www.microsoft.com) на момент написания статьи.

** официальные продажи остановлены, возможно приобретение через страну-посредника.

Подводя итог выше обозначенным перспективам развития ООО «ТД «Горняк», *во-вторых*, необходимо подобрать специализированные программные средства для модернизации системы управления заказами, для чего следует учитывать четкую стратегию управления заказами, которая будет включать в себя определение целей и порог эффективности для процесса заказов, установление приоритетов в обработке заказов, определение ответственности за каждый этап процесса заказов, а также механизмы контроля и анализа эффективности управления заказами. Представленные системы мощные и современные, однако не обладают достаточной универсальностью, которая для ООО «ТД «Горняк» критически важна. Организация работает с клиентами различного уровня, в основном в Донецкой Народной Республике, которые не все готовы взаимодействовать с крупными платформами, не готовы или не имеют возможности обучаться, не хотят менять привычные способы коммуникации (по данным внутреннего опроса клиентов компании в 2023 г.). В данном случае для удовлетворения потребностей предприятия необходимо более сложное решение. К сожалению, информационно-аналитические системы, рассмотренные выше, в чистом виде не подходят под запросы и ожидания клиентов, но для нужд предприятия элементы данных систем крайне важны для повышения эффективности деятельности. Поэтому предлагается разработать веб-сервис с интуитивно понятным интерфейсом, включающий элементы интеграции представленных информационных систем, который позволит установить прозрачные и взаимовыгодные отношения с поставщиками, устанавливать ясные и точные условия поставок, осуществлять регулярный мониторинг и оценку их работы, что позволит удовлетворить потребности самой организации, но и клиентов, и торговых агентов.

Разрабатываемый веб-сервис должен автоматизировать процессы оформления

заказов, отбора продукции со склада. В нем должен быть реализован складской учет, документооборот и аналитические функции. Об успешной реализации подобных идей на практике свидетельствуют научные публикации [11-12]. В контексте стратегического подхода для торговой организации веб-сервис будет обеспечивать полный цикл обработки заказов, начиная с приема заказа от клиента и заканчивая его доставкой. Обозначим целевых пользователей веб-сервиса (табл. 4).

Таблица 4. Целевые пользователи веб-сервиса*

Группа пользователей	Необходимые функции
IT-отдел	Управление правами доступа и настройками системы
Аналитический отдел	Выгрузка данных о заявках, заказах, отгрузке продукции
Отдел логистики	Назначение водителей, составление маршрутов, отслеживание поставки товаров, управление складской логистикой
Торговый отдел	Заключение договоров, работа с заказами, клиентскими запросами и контактами
Бухгалтерия	Документооборот, учет финансовых операций, выставление счетов клиентам
Склад	Управление складскими запасами
Клиенты	Взаимодействие с ООО «ТД «Горняк»

* Источник: авторская разработка.

Необходимо разработать механизмы быстрого и своевременного информирования о наличии товаров на складе, запуска новых товаров, а также исключения устаревших или не востребованных позиций, что позволит лучше удовлетворять потребности клиентов, сократить издержки на хранение устаревших товаров и повысить оборачиваемость товаров. Исходя из этого, веб-сервис должен иметь следующие функциональные возможности (табл. 5).

Таблица 5. Функциональные требования*

Требование	Характеристика
Управление продажами	Функция просмотра и управления заказами клиентов; Возможность автоматического формирования заказов на основе запросов клиентов; Возможность формирования счетов на оплату заказов.
Управление закупками	Функция планирования и совершения закупок у поставщиков; Возможность отслеживания статуса поставок и управления поставками; Автоматическое обновление остатков товаров на основе поступлений от поставщиков.
Управление складом	Функция учета и мониторинга запасов товаров на складе; Возможность отслеживания движения товаров между складами и отделами; Генерация отчетов о текущем состоянии запасов и необходимости пополнения.
Финансовый учет	Функция ведения бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности; Возможность учета финансовых операций; Автоматическое формирование отчетов о финансовом состоянии предприятия.
Аналитика и отчетность	Функция анализа данных о продажах, клиентах, закупках и финансах; Инструменты для проведения аналитических исследований и прогнозирования спроса.

* Источник: авторская разработка.

Исходя из пожеланий заказчика и клиентов ООО «ГД «Горняк», были определены следующие системные требования к веб-сервису (табл. 6).

Таблица 6. Системные требования*

Требование	Характеристика
Безопасность	Обеспечение защиты данных с помощью шифрования и аутентификации пользователей; Резервное копирование данных и восстановление системы в случае сбоев или аварий.
Масштабируемость	Возможность масштабирования системы в соответствии с ростом бизнеса и объемом данных; Поддержка работы с большим количеством пользователей и одновременных операций.
Интеграция	Возможность интеграции с другими системами, такими как системы электронной коммерции, платежные системы и системы управления складом; Поддержка стандартных протоколов и форматов обмена данными.
Производительность	Обеспечение высокой производительности системы при выполнении операций и запросов пользователей; Оптимизация работы базы данных и приложений для минимизации времени отклика.
Поддержка и обновление	Предоставление технической поддержки и регулярных обновлений системы для обеспечения ее стабильной работы и соответствия требованиям.

* Источник: авторская разработка.

Веб-сервис для управления заказами торговой организации имеет стратегическое значение, организации играют ключевую роль в автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, связанных с обработкой, выполнением и анализом заказов, они предоставляют комплексные решения, которые помогают компаниям эффективно управлять заказами на всех этапах их жизненного цикла.

Для разработки веб-сервиса используется совокупность методов и моделей, среди которых можно выделить следующие:

- системный подход;
- экономический;
- методы проектирования.

В-третьих, разработка подхода к внедрению специализированных программных средств для управления заказами торговой организации, которая будет основана на системном и процессном подходах, которые позволят создать интегрированное и эффективное решение для автоматизации ключевых бизнес-процессов. Предлагаемый подход включает несколько этапов. Первым этапом является сбор требований пользователей, что позволяет понять, какие функции и возможности должны быть включены в веб-сервис для удовлетворения потребностей всех заинтересованных сторон.

Следующим этапом является проектирование архитектуры веб-сервиса. Используя методы процессного моделирования, создается схема будущей системы, в которой учитываются все взаимосвязи между различными элементами и процессами. На этом этапе определяется функциональная структура приложения, включая модули для обработки заказов, управления клиентскими данными, аналитики и отчетности. Особое внимание уделяется интеграции с существующими информационными системами

организации, такими как CRM и ERP, чтобы обеспечить единое информационное пространство и бесшовное взаимодействие между различными подразделениями.

Третьим этапом является разработка и тестирование веб-сервиса, создание удобного для торговых агентов и клиентов веб-приложения. Веб-приложение является закономерностью развития веб-сервиса и его активного использования пользователями [13-14]. С учетом специфики бизнес-процессов организации, разрабатывается прототип системы, который проходит серию тестов для выявления и устранения возможных ошибок. На этом этапе активно привлекаются конечные пользователи для тестирования и предоставления обратной связи, что позволяет внести необходимые корректировки и улучшения перед финальным запуском.

Финальный этап включает непосредственно внедрение веб-сервиса в эксплуатацию. В этот период осуществляется переход от старых систем к новому решению, контролируется работа сервиса и производится его настройка в соответствии с реальными условиями эксплуатации. Важно обеспечить техническую поддержку и сопровождение в первые месяцы после запуска, чтобы оперативно решать возникающие проблемы и оптимизировать работу системы.

С точки зрения технической составляющей предполагается на back-end части веб-сервиса будет использоваться Python вместе с фреймворком Django для разработки надежной и масштабируемой серверной части сервиса [15]. Django обеспечит удобное управление базой данных (например, PostgreSQL) для хранения информации о заказах, клиентах и инвентаре товаров. Также будет реализована система аутентификации и авторизации пользователей с помощью JWT (JSON Web Tokens). На front-end части веб-сервиса будет использоваться JavaScript вместе с библиотекой React.js для создания динамического и отзывчивого пользовательского интерфейса [16], этот интерфейс позволит пользователям оформлять заказы, отслеживать статус своих заказов, просматривать доступные товары и управлять своим профилем. Для обеспечения безопасности передачи данных между клиентом и сервером будет использоваться протокол HTTPS. Также же для удобства пользования сервисом предлагается дальнейшая интеграция с платёжными системами для обеспечения полного цикла обработки заказов, инструменты мониторинга деятельности, а также возможность подключения к облачному хранилищу.

Для реализации представленных этапов нами разработан организационно-экономический механизм с использованием системы взаимосвязанных элементов (этапов), задач каждого этапа, инструментов, а также исполнителей, отвечающих за каждый этап (табл. 7). Организационно-экономический механизм состоит из четырёх последовательных этапов:

анализ требований и планирование проекта – проводится исследование потребностей и задач компании, определяются функциональные требования к веб-сервису, выделяются ключевые этапы и сроки реализации проекта, а также определяется бюджет и ресурсы, необходимые для успешной реализации;

проектирование – разрабатывается архитектура сервиса, его интерфейс и функциональность, также проводится тестирование и доработка дизайна и функционала сервиса в соответствии с потребностями пользователей и бизнес-задачами компании;

разработка – создание кода сервиса в соответствии с утвержденным проектом, на этом этапе важно следить за соблюдением сроков и качества кода, проводить тестирование на каждой стадии разработки и вносить необходимые корректировки;

внедрение и запуск – проводится установка и настройка сервиса на сервере компании, обучение персонала, запуск и тестирование сервиса в реальных условиях работы, важно обеспечить поддержку и обновление сервиса, а также предусмотреть меры по мониторингу и оптимизации его работы.

Таблица 7. Организационно-экономический механизм разработки и внедрения веб-сервиса в деятельность ООО «ТД «Горняк»

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ВЕБ-СЕРВИСА В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «ТД «ГОРНЯК»						
Этапы	Задачи	Инструменты	Исполнители			
Этап 1. Анализ требований и планирование проекта	Исследование потребностей торгового предприятия и его клиентов	<ul style="list-style-type: none"> • Методы анализа • Методы моделирования 	<ul style="list-style-type: none"> • Аналитик • Менеджер проекта • Руководитель проекта 			
	Определение основных функций и характеристик веб-сервиса					
	Установление сроков проекта и распределение задач					
Этап 2. Проектирование	Создание технического задания на основе полученных требований		<ul style="list-style-type: none"> • Программные продукты для кодирования • Программные продукты для дизайна • Методы анализа 	<ul style="list-style-type: none"> • Менеджер проекта • Back-end разработчик 		
	Проектирование архитектуры веб-сервиса					
Этап 3. Разработка	Front-end разработка			<ul style="list-style-type: none"> • Программные продукты для кодирования • Программные продукты для дизайна • Методы анализа 	<ul style="list-style-type: none"> • Front-end разработчик • Back-end разработчик • Аналитик • Тестировщик 	
	Back-end разработка					
	Заполнение баз данных					
	Тестирование					
Этап 4. Внедрение и запуск	Бета-тест				<ul style="list-style-type: none"> • Программные продукты для кодирования • Программные продукты для дизайна • Методы анализа 	<ul style="list-style-type: none"> • Менеджер проекта • Front-end разработчик • Back-end разработчик • Аналитик • Тестировщик
	Обработка отзывов					
	Устранение ошибок					
	Ввод в эксплуатацию					

Следуя представленному механизму, возможно внедрить эффективный и современный веб-сервис, способный оптимизировать процесс обработки заказов и, как

следствие, увеличить основные финансовые показатели деятельности ООО «ТД «Горняк».

Следует отметить, что обновление и оптимизация представленного веб-сервиса в процессе функционирования, с целью модернизации системы управления заказами, является важным инструментом для развития торговой организации и обеспечения его успешной долгосрочной деятельности.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Основными рекомендациями по управлению заказами в ООО «ТД «Горняк» являются:

- разработка предложений для автоматизации процессов обработки заказов с помощью специализированного программного обеспечения и современных цифровых технологий;

- подбор специализированных программных средств для модернизации системы управления заказами;

- разработка подхода к внедрению специализированных программных средств для управления заказами.

Для реализации представленных рекомендаций выявлены «узкие места» процесса, их возможные причины и последствия, изучена целесообразность внедрения информационно-аналитических систем на предприятии, предложена разработка веб-сервиса и его основные функциональные и системные характеристики, разработан организационно-экономический механизм внедрения веб-сервиса. Внедрение разработанных рекомендаций по совершенствованию управления заказами в торговой организации в перспективе позволит повысить эффективность управления заказами, улучшить обслуживание клиентов, снизить издержки и увеличить конкурентоспособность ООО «ТД «Горняк» на рынке.

Список литературы

1. Косоруков, О.А. Модель определения времени заказа поставки с учетом неопределенности сроков доставки / О.А. Косоруков, С.Е. Маслов, Н.А. Семенова // Экономика и математические методы. – 2019. – Т. 55, № 2. – С. 130-139. – DOI 10.31857/S042473880004685-2.

2. Свиридова, В.В. Совершенствование системы управления запасами на торговом предприятии / В.В. Свиридова, Т.В. Кудряшова // Beneficium. – 2019. – № 1(30). – С. 35-52. – DOI 10.34680/BENEFICIUM.2019.1(30).35-52.

3. Васильев, В.А. Управление заказами машиностроительного предприятия на основе межфункциональной логистической координации / В.А. Васильев, П.А. Поповцева, Е.В. Белякова // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2018. – Т. 3, № 4(14). – С. 283-285.

4. Махинова, Н.В. Анализ системы управления заказами на производственном предприятии / Н.В. Махинова // Вектор экономики. – 2024. – № 2(92).

5. Кулбай, Б.С. Предпосылки создания системы управления заказами на базе объединения управления на предприятиях текстильной промышленности / Б. С. Кулбай // Новая наука: Стратегии и векторы развития. – 2016. – № 4-1(76). – С. 106-109.

6. Кучер, В.А. Управление заказами как тактическое управление компанией в России / В.А. Кучер // Известия Института систем управления СГЭУ. – 2021. – № 2(24). – С. 103-105.

7. Кустиков, А.Д. Создание информационно-аналитической платформы управления заказами для кондитеров / А.Д. Кустиков // Гагаринские чтения 2024 : сборник тезисов докладов 50-ой Международной молодежной научной конференции, Москва, 09-12 апреля 2024 года. – Москва: ООО «Издательство «Перо», 2024. – С. 268-269.

8. Хлебенских, Л.В. Модель оптимального управления заказом как эффективный инструмент управления запасами / Л.В. Хлебенских, В.Ю. Сорокина, А.С. Зубарев // Проблемы экономики, организации и управления в России и мире : материалы XVII Международной научно-практической конференции, Прага, Чешская республика, 27 апреля 2018 года / Ответственный редактор Н.В. Уварина. – Прага, Чешская республика: World Press, 2018. – С. 223-226.
9. Филимонова, Т.К. Разработка имитационной модели системы управления заказами для маркетплейс / Т.К. Филимонова, Г.А. Овсеенко, Т.А. Мустафаев // Научно-технический вестник Поволжья. – 2023. – № 12. – С. 145-148.
10. Долбня, Н.В. Возможности совершенствования системы управления заказами торгового предприятия / Н.В. Долбня, Д.С. Ганжа // Новое в экономической кибернетике. – 2024. – № 2. – С. 77-92. – DOI 10.5281/zenodo.12668182.
11. Ковалев, С.В. Проектирование внедрения веб-сервиса в работу торгового предприятия / С.В. Ковалев, Л.А. Головань // Инструменты проектного управления и анализа данных в системах поддержки принятия решений : сборник материалов Международной конференции, Донецк, 24–25 апреля 2020 года. – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2020. – С. 85-93.
12. О подходах к разработке web-сервиса для создания единого интерфейса контроля торговых операций предприятия / О.В. Кирякова, Л.А. Лапина, А.А. Горбань [и др.] // Современные наукоемкие технологии. – 2018. – № 4. – С. 62-67.
13. Иващенко, А.И. Проектирование коммерческого мобильного приложения / А.И. Иващенко, М.А. Петина // Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт : Сборник трудов Тридцатой международной научно-практической конференции, Белгород, 01 июня 2020 года. – Белгород: ООО ГиК, 2020. – С. 193-197.
14. Никитин, А.С. Моделирование информационной системы для автоматизации процесса приема и учета заявок клиентов торговой организации / А.С. Никитин // Научный аспект. – 2020. – Т. 5, № 3. – С. 650-653.
15. Форсье, Дж. Django. Разработка веб-приложений на Python / Дж. Форсье, П. Биссекс, У. Чан. – Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 2009.
16. Макфарланд, Д. JavaScript и jQuery. Исчерпывающее руководство / Д. Макфарланд ; [пер. с англ. М.А. Райтмана]. – Москва: Эксмо, 2016. – 880 с.

Долбня Наталия Валериевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: nataliadolbnya@mail.ru
ORCID: 0000-0001-7087-6786

Ганжа Дмитрий Сергеевич, магистрант кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: ganjadima04122002@mail.ru
ORCID: 0009-0009-3219-0308

Поступила в редакцию 19.09.2024 г.

UDC 332.1:004.9

DOI 10.5281/zenodo.13960745

DOLBANYA Natalia¹,
GANZHA Dmitry¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING THE ORDER MANAGEMENT OF TRADE ORGANIZATION

Orders play a key role in the activities of any trade organization, therefore effective management is a prerequisite for the successful functioning of the business. In this regard, the development of recommendations for improving order management is a key step in improving the productivity of business processes and increasing the competitiveness of the organization in the market. The paper provides an analysis of scientific articles and publications, which allowed us to confirm the hypothesis of the need for organizational changes in terms of order management of trade organizations. The main vectors of improvement are identified: the introduction of information technologies, the use of process automation capabilities and modern software. The author's research of the business processes of the trading company TD Gornyak LLC (DPR, Russia) has revealed the main "bottlenecks" of working with orders, which include manual accounting of finished products in a warehouse, drafting some documents and performing many calculations manually, an unsettled process of shipment and transportation of products, which in the future may lead to errors at the stage of order processing, paperwork, increased duration of the shipment and transportation process, increased costs and loss of products. The presented problems are quite significant and need to be adjusted, for which it is proposed to introduce modern information systems into the company's activities. However, due to the specifics of the products sold by the enterprise, partners and customers of LLC TD Gornyak, it was decided to develop a web service with simple controls and prompt information update. To confirm the feasibility of the proposal, the issues of the target users of the web service, functional and system requirements were worked out, as a result of which the organizational and economic mechanism for the development and implementation of the web service in the activities of LLC TD Gornyak was presented.

Based on the objectives of the study, the following recommendations were proposed for the trading company TD Gornyak LLC to improve order management: automation of the order collection and processing process using modern digital technologies, selection of specialized software for order management, development of an approach to the implementation of specialized software for order management.

Key words: *order management, order collection and processing, trade organizations, business processes, competitiveness, information technology, automation, information systems, web service, web application, target users, system requirements, functional requirements, organizational and economic mechanism.*

References

1. Kosorukov, O.A., Maslov, S.E. & Semenova, N.A. (2019) [Model of determining the moment of the order of delivery with the account of uncertainty of delivery time] // *Ekonomika i matematicheskie metody = Economics and mathematical methods*. 55, 2, 130-139. – doi 10.31857/S042473880004685-2. (In Russian).
2. Sviridova, V.V. & Kudryashova, T.V. (2019) [Improvement of the inventory management system at the trade enterprise] // *Beneficium*. 1(30), 35-52. – doi 10.34680/BENEFICIUM.2019.1(30).35-52. (In Russian).
3. Vasiliev, V.A., Popovtseva, P.A. & Belyakova, E.V. (2018) [Order management of a

machine-building enterprise based on cross-functional logistics coordination] // *Aktual'nye problemy aviatsii i kosmonavtiki = Current problems of aviation and cosmonautics*. 3, 4(14), 283-285. (In Russian).

4. Makhinova, N.V. (2024) [Analysis of the order management system at a manufacturing enterprise] // *Vektor ekonomiki = Vector of Economics*. 2(92). (In Russian).

5. Kulbai, B.S. (2016) [Prerequisites for the creation of an order management system based on the management association at textile industry enterprises] / *Novaia nauka: Strategii i vektory razvitiia = New Science: Strategies and vectors of development*. 4-1(76), 106-109. (In Russian).

6. Kucher, V.A. (2021) [Order management as tactical management of a company in Russia] / *Izvestiia Instituta sistem upravleniia SGEU = Proceedings of the Institute of Management Systems of the SGEU*. 2(24), 103-105. (In Russian)

7. Kustikov, A.D. (2024) [Creation of an information and analytical order management platform for confectioners] *In: Gagarin Readings 2024 : Collection of abstracts of the 50th International Youth Scientific Conference, 09-12 April 2024, Moscow, Russia*. Moscow: Pero Publishing House, LLC, pp. 268-269. (In Russian).

8. Khlebenskikh, L.V., Sorokina, V.Yu. & Zubarev, A.S. (2018) [The optimal order management model as an effective inventory management tool] *In: Uvarina, N.V. (ed) // Problems of economics, organization and management in Russia and the world : Proceedings of the XVII International Scientific and Practical Conference, 27 April 2018, Prague, Czech Republic*. Prague, World Press, pp. 223-226. (In Russian).

9. Filimonova, T.K., Ovseenko, G.A. & Mustafaev, T.A. (2023) [Development of a simulation model of an order management system for a marketplace] // *Nauchno-tekhnicheskii vestnik Povolzh'ia = Scientific and Technical Bulletin of the Volga region*. 12, 145-148. (In Russian).

10. Dolbnya, N.V. & Ganzha D.S. (2024) [Possibilities of improving the order management system of a trading enterprise] // *Novoe v ekonomicheskoi kibernetike = New in economic cybernetics*. 2, 77-92, doi 10.5281/zenodo.12668182. (In Russian).

11. Kovalev, S.V. & Golovan, L.A. (2020) [Designing the implementation of a web service in the work of a trading enterprise] *In: Tools of project management and data analysis in decision support systems : a collection of materials of the International Conference, 24-25 April, 2020, Donetsk, DPR*. Donetsk, Donetsk National Technical University, pp. 85-93. (In Russian).

12. Kiryakova, O.V., Lapina, L.A., Gorban, A.A. & [et al.] (2018) [On approaches to the development of a web service for creating a single interface for controlling the trading operations of an enterprise] // *Sovremennye naukoemkie tekhnologii = Modern high-tech technologies*. 4, 62-67. (In Russian).

13. Ivashchenko, A.I. & Petina, M.A. (2020) [Designing a commercial mobile application] *In: Science and education: domestic and foreign experience : Proceedings of the Thirtieth International Scientific and Practical Conference, 01 June 2020, , Belgorod, Russia*. Belgorod, LLC GiK, pp. 193-197. (In Russian).

14. Nikitin, A.S (2020) [Modeling of an information system for automating the process of accepting and accounting for applications from customers of a trade organization] // *Nauchnyi aspekt = Scientific aspect*. 5, 3, 650-653.

15. Forcier, J., Bissex, P. & Chan, W. (2009) [Django. Web application development in Python]. St. Petersburg, Symbol-Plus. 456 p. (In Russian).

16. McFarland, D. (2016) [JavaScript and jQuery. An exhaustive guide]. Moscow, Eksmo. 880 p. (In Russian).

Dolbnya Natalia, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: nataliadolbnya@mail.ru

ORCID: 0000-0001-7087-6786

Ganzha Dmitry, Master Student of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: ganjadima04122002@mail.ru

ORCID: 0009-0009-3219-0308

Received 19.09.2024